

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18681690>

**UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARINING 11-SINFIDA
“O‘ZGARUVCHAN TOK ZANJIRIDAGI REZONANS HODISASIGA DOIR
MASALALAR YECHISH” MAVZUSINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK METODLARNI QO‘LLASH METODIKASI**

Hidoyatxon Ro‘ziqulova Abdurahmon qizi

Qo‘qon shahar 43-maktab matematika-fizika fani o‘qituvchisi

E-mail: xidoyatxonroziqulova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 11-sinfida “O‘zgaruvchan tok zanjiridagi rezonans hodisasiga doir masalalar yechish” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash metodikasiga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: o‘zgaruvchan tok, rezonans hodisasi, umumiy qarshilik, induktiv qarshilik, sig‘im qarshilik, pedagogik texnologiya.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена методологии использования современных педагогических методов в преподавании темы “Решение задач, связанных с явлением резонанса в цепях переменного тока” в 11-м классе общеобразовательных средних школ.

ABSTRACT

This article is devoted to the methodology of using modern pedagogical methods in teaching the topic “Solving problems related to the phenomenon of resonance in alternating current circuits” in the 11th grade of comprehensive secondary schools.

KIRISH

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika ta‘limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va kundalik hayotda tutgan o‘rni hamda o‘quvchilarning ta‘lim olishni davom ettirishi uchun zamin tayyorlash zarurligi bilan belgilanadi. Fizika fanini o‘rganish orqali o‘quvchilar tabiatning eng umumiy qonunlarini, hodisalarni o‘rganib o‘zlarini ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi, fizikadan amaliy ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishadi, o‘qishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan bilimlarga ega bo‘lishadi.

Masalalar yechish algoritmiga muvofiq masalani yechish uchun nazariy bilimga ega bo'lishimiz kerak. So'ngra esa masalani berilishini yaxshilab o'qib mazmuniga tushunishimiz kerak. Berilgan va so'ralayotgan kattaliklarni yozib olishimiz zarur. Masalaga tegishli chizmani chizamiz, ma'lum va noma'lum kattaliklarni bog'lovchi tenglamalarni yozib olamiz va ishchi formulani keltirib chiqaramiz va berilganlarni o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Masalani ishlab bo'lgandan so'ng hulosani chiqaramiz.

Fizikadan masalalar yechishda mavzular bo'yicha masalalar yechishni eng oddiylikdan boshlash kerak, ularda o'quvchilarning e'tibori o'rganilayotgan qonuniyatlarga yoki yangi tushunchaning xususiyatlarini aniqlashtirishga, uning boshqa tushunchalar bilan bog'lanishini aniqlashga qaratiladi. So'ngra asta-sekinlik bilan qiyinroq masalalarga o'tiladi. Masala yechish jarayoni, ayniqsa, murakkab masalalarni yechish jarayoni quyidagi bosqichlarga ajratilishi mumkin:

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Heinrich Hertz elektromagnit to'lqinlarni eksperimental kashf qilgan. U rezonans prinsipidan foydalanib, uzatkich va qabul qilgichlarni sozlash orqali to'lqinlarning aks etishi, sinishi va qutblanishi isbotlagan. Elihu Thomson va Henri Rowland tesladan mustaqil ravishda havo yadroli rezonans transformatorlari bilan tajriba o'rkazgan. Alexei Popov bir jinsli bo'lmagan muhitlarda to'lqin tarqalishi va parametric rezonans ustida tadqiqot olib borgan.

Masalalar yechish metodikasi ustida ham bir qator olimlar izlanishlar olib borgan. Jumladan: Sh.B. Merajova, N.I. Merajovlarning "Matnli masalalarni yechish metodikasi" nomli kitobida masalalar yechish algoritmi, matnli masalalarga qay tarzda to'g'ri yondashish qonun qoidalari keltirilgan. N. Zokirovaning "Murakkab masalalar yechish usullari. Masalani bir o'zgaruvchi tenglama yordamida yechish" nomli kurs ishida masalalarni ishlashda ketma-ketlikka rioya qilish kerakligi va algoritmi yaxshi bilish kerakligi haqida fikr yuritilgan.

NATIJALAR

Darsning mavzusi: Masalalar ishlash

Reja:

1. Masalalar ishlash algoritmi bilan tanishish
2. Namunaviy masala ishlash
3. Masalalar ishlash

Darsning maqsadi: O'quvchilarning o'zgaruvchan tok zanjiridagi rezonans hodisasi to'g'risidagi nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, va shu bilan birga bilimlarini rivojlantirish.

O'tilgan mavzuni takrorlash

O'tilgan mavzuni takrorlash uchun, Blitz-so'rov metodi orqali tezkor savol-javob o'tkaziladi.

1. Aktiv qarshilik deb nimaga aytiladi?

Javob: O'zgaruvchan tok energiyasini qaytmaydigan holda boshqa turdagi energiyaga aylantiradigan qarshilik.

2. Aktiv qarshilikda kuchlanish va tok kuchi orasidagi faza siljishi nimaga teng?

Javob: Aktiv qarshilikdagi kuchlanish va tok kuchining tebranishlari bir xil fazada bo'ladi.

3. Kondensatordan o'tuvchi tok kuchi qanday kattaliklarga bog'liq?

Javob: Kondensatordan o'tuvchi tok kuchi kondensator sig'imi va o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'liq.

4. Nima sababdan kondensator orqali o'zgaruvchan tok o'tmaydi, lekin o'zgaruvchan tok o'tadi?

Javob: Chunki, kondensator qoplamalarining orasi dielektrik bilan ajratilgan.

5. O'zgaruvchan tok zanjiriga faqat g'altak ulangan holda o'zgaruvchan tok kuchi va kuchlanishning orasidagi fazalar farqi nimaga teng?

Javob: O'zgaruvchan tok zanjiriga faqat g'altak ulangan holda o'zgaruvchan tok kuchi va kuchlanishning orasidagi fazalar farqi $\frac{\pi}{2}$ ga teng.

6. G'altakdan o'tuvchi tok kuchi qanday kattaliklarga bog'liq?

Javob: G'altakdan o'tuvchi tok kuchi g'altakning induktivligiga va o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'liq.

7. O'zgaruvchan tok zanjirida nima sababdan tok kuchi tebranishlari bilan kuchlanish tebranishlari orasida faza siljishi vujudga keladi?

Javob: Tok kuchi amplitudasini gorizontaal o'q bo'ylab yo'nalgan vector ko'rinishida olaylik. Aktiv qarshilikdagi kuchlanish tebranishlari fazasi tok kuchi tebranishlari fazasi bilan mos keladi. Kondensatordagi kuchlanish tebranishlari tok kuchi tebranishlaridan faza jihatidan $\frac{\pi}{2}$ ga orqada bo'ladi. G'altakda esa kuchlanish tebranishi tok kuchi tebranishidan $\frac{\pi}{2}$ ga oldinda bo'ladi.

8. Nima sababdan reaktiv qarshiliklarda energiya ajralmaydi?

Javob: Reaktiv qarshilikda davriy ravishda elektr maydon energiyasi magnit maydon energiyasiga, va aksincha, aylanib turadi. Davrning birinchi choragida, kondensator zaryadlanayotganida, energiya zanjirga beriladi va elektr maydon energiyasi tarzida to'planadi. Davrning keyingi choragida bu energiya magnit maydon energiyasi ko'rinishida qaytadan manbaga beriladi.

Yangi mavzu bayoni

O'qituvchi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida "Zinama-zina" medodi yordamida mavzuga doir masalalardan birini ishlab ko'rsatib beradi.

Chunki o'quvchilarni masala ishlashga o'rgatishning asosini, ularga masala ishlash algoritmini o'rgatish tashkil qiladi. Ushbu metod yordamida masalani birin-ketinlik bilan masala ishlash metodikasi ya'ni algoritmiga amal qilingan holda ishlanadi.

O'qituvchi o'quvchilarga namuna sifatida quyidagi masalani ishlab ko'rsatib beradi.

1-masala. $30\ \Omega$ aktiv qarshilik, kondensator va ideal induktivlik g'altagi ketma-ket ulangan zanjirdagi o'zgaruvchan kuchlanishning chastotasi shundayki kondensatorning sig'im qarshiligi $60\ \Omega$ ga, g'altakning induktiv qarshiligi esa $20\ \Omega$ ga teng. Bu zanjirning umumiy qarshiligini toping. (Ω)¹

¹ N. Sh. Turdiyev 11-sinf fizika darsligi Toshkent Niso Poligraf 2018

4-zina. Masalaga taaluqli chizma chiziladi.

5-zina. Izlanayotgan va ma'lum kattaliklarni bog'lovchi formula yoziladi.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

6-zina. Berilgan kattaliklarning son qiymatlarini qo'yib hisoblash.

$$Z = (\sqrt{30^2 + (20 - 60)^2}) \Omega = 50 \Omega$$

1-Masalaning yechimining qisqa yozivdagi umumiy ko‘rinishi

Berilgan: R=30 Ω X _L =20 Ω X _c =60 Ω	Yechish: O‘zgaruvchan tok zanjirga ketma ket ulangan R, L, C li zanjir uchun: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Hisoblash: Z = $\sqrt{30^2 + (20 - 60)^2} =$ $=\sqrt{2500} = 50 \Omega$ Javob: Z=50 Ω
Topish kerak: Z-?		

Yangi mavzuni mustahkamlash

Yangi mavzuni mustahkamlash uchun 3 la guruhlarining har biriga “Assiment” topshirig‘i beriladi.

1-guruh uchun assiment topshirig‘i

<p>1. Test Rezistor, induktiv g‘altak va sig‘im ketma-ket ulangan zanjirning to‘la qarshiligi rezonans davrida qanday bo‘ladi? A) aktiv qarshilikdan katta bo‘ladi; B) aktiv qarshilikka teng bo‘ladi; C) aktiv qarshilikdan kichik bo‘ladi;</p>	<p>2. Muammoli vaziyat Bahromjon televizorda qarshiliklar haqida ko‘rsatuv ko‘rayotib, o‘zi ko‘rib turgan televizorning aktiv qarshiligi qancha ekanligi haqida o‘yladi. Bahromjon televizorning qarshiligini qanday qilib aniqlashi mumkin?</p>
---	---

D) aktiv qarshilikdan ko‘p marta kichik bo‘ladi.	
3. Simptom Aktiv qarshilik-	4. Amaliy ko‘nikma 40 Ω aktiv qarshilik 20 Ω induktiv qarshilik va 10 Ω qarshilik sig‘im qarshilik o‘zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Agar zanjirdan 2.5 A tok o‘tayotgan bo‘lsa, 2 s da undan ajralib chiqqan issiqlik miqdorini (J) hisoblab toping. ¹

2-guruh uchun “Assiment” topshirig‘i

1. Test O‘zgaruvchan tokni quvvatining formulasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? A) $A = U I t \cos\varphi$. B) $P = P_m \cos 2 \omega t$. C) $P = U I \cos\varphi$. D) $A = I U t$	2. Muammoli vaziyat Abror laboratoriya xonasida induktiv g‘altak ichiga o‘zak kirita boshlaganda kondensator, induktiv g‘altak va aktiv qarshiliklardagi kuchlanish tushuvlari o‘zgardi. Sababi nimada?
3. Simptom Reaktiv qarshilik -	4. Amaliy ko‘nikma 400 Hz chastotali o‘zgaruvchan tok tarmog‘iga ulangan va induktivligi 50 mH bo‘lgan g‘altakning qarshiligi necha (Ω) ga teng? ²

3-guruh uchun “Assiment” topshirig‘i

¹ N. Sh. Turdiyev 11-sinf fizika darsligi Toshkent Niso Poligraf 2018

² N. Sh. Turdiyev 11-sinf fizika darsligi Toshkent Niso Poligraf 2018

<p>1. Test O'zgaruvchan tokni bajargan ishining formulasi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? A) $A = UI t \cos\varphi$. B) $P = Pm \cos 2 \omega t$. C) $P = UI \cos\varphi$. D) $A=I U t$</p>	<p>2. Muammoli vaziyat Pentagon askarlari urushga ketayotib ko'prikan otganida ko'prik qulab tushdi va askarlarning yarmidan ko'pi halok bo'ldi. Ko'prik nima sababdan qulab tushdi va bu holat sodir bo'lmasligi uchun askarlar qanday harakatlanishi kerak edi?</p>
<p>3. Simptom Rezonans hodisasi -</p>	<p>4. Amaliy ko'nikma 40 Ω aktiv qarshilik, kondensator va ideal induktivlik g'altagi ketma-ket ulangan zanjirdagi o'zgaruvchan kuchlanishning chastotasi shundayki kondensatorning sig'im qarshiligi 30 Ω ga, g'altakning induktiv qarshiligi esa 60 Ω ga teng. Bu zanjirning umumiy qarshiligini toping.(Ω)¹</p>

“Assiment” topshirig'iga o'qituvchining yechimi

1-guruh uchun “Assiment” topshirig'ining javobi

<p>1. Test B) aktiv qarshilikka teng bo'ladi;</p>	<p>2. Muammoli vaziyat Har bir televizorning karopkasida qurilmaning qancha tok kuchiga ishlashi va quvvati berilgan bo'ladi. $P=IU = I I R=I^2 R$ dan $R = \frac{P}{I^2}$ formuladan hisoblashi mumkin.</p>		
<p>3. Simptom Aktiv qarshilik – O'zgaruvchan tok energiyasini qaytmaydigan holda boshqa turdagi energiyaga aylantiradigan qarshilik.</p>	<p>4. Amaliy ko'nikma Berilgan: $R=40 \Omega$ $X_L=10 \Omega$ $X_C=20 \Omega$ $I=2.5 A$ $t=2$ stellarium Topish kerak: Q-?</p>	<p>Yechish: Joul-Lens qonuniga asosan: $Q = I^2 R t$</p>	<p>Hisoblash: $Q = (2.5)^2 \cdot 40 \cdot 2 = 6.25 \cdot 80 = 500J$ Javob: Q=500J</p>

¹ N. Sh. Turdiyev 11-sinf fizika darsligi Toshkent Niso Poligraf 2018

2-guruh uchun “Assiment” topshirig‘ining javobi

<p>1. Test C) $P = UI \cos\varphi$.</p>	<p>2. Muammoli vaziyat Induktiv g‘altak ichiga o‘zak magnit kiritganda magnit maydonning o‘zgarishi natijasida o‘zgaruvchan induksion tok hosil bo‘ladi.</p>		
<p>3. Simptom Reaktiv qarshilik – O‘zgaruvchan tok energiyasini elektr yoki magnit maydon energiyasiga va aksincha aylantiradigan qarshilik.</p>	<p>4. Amaliy ko‘nikma Berilgan: $v=400 \Omega$ $L=50 \cdot 10^{-3}H$</p> <hr/> <p>Topish kerak: X_L - ?</p>	<p>Yechish: O‘zgaruvchan tok zanjirida induktiv qarshilik: $X_L = \omega L$ (1) bu yerda $\omega = 2\pi v$ (2) (2) ni (1) ga qo‘yamiz. $X_L = 2\pi v L$</p>	<p>Hisoblash: $X_L = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 400 = 125.6\Omega$ Javob: $X_L=125.6 \Omega$</p>

3-guruh uchun “Assiment” topshirig‘ining javobi

<p>1. Test A) $A = U I t \cos\varphi$.</p>	<p>2. Muammoli vaziyat Ko‘prikning xususiy tebranish chastotasi bilab askarlarning hosil qilayotgan tebranish chastotasi bir biriga tenglashib, rezonans hodisasi yuz beradi.</p>		
<p>3. Simptom Rezonans hodisasi - tashqi majburlovchi kuch chastotasi, sistemaning xususiy chastotasiga teng bo‘lib qolganda tebranishlar</p>	<p>4. Amaliy ko‘nikma Berilgan: $R=40 \Omega$ $X_L=60 \Omega$ $X_C=30 \Omega$</p> <hr/> <p>Topish kerak: Z- ?</p>	<p>Yechish: O‘zgaruvchan tok zanjirga ketma ket ulangan R, L, C li zanjir uchun: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$</p>	<p>Hisoblash: $Z = \sqrt{40^2 + (60 - 30)^2} = \sqrt{2500} = 50 \Omega$ Javob: $Z=50 \Omega$</p>

amplitudasining ortib ketishi.	
-----------------------------------	--

Uyga vazifa

- 1) Mavzu bo'yicha krassvord tuzib kelish.
- 2) Mavzu oxiridagi masalalarni ishlab kelish.

MUHOKAMA

Yuqoridagi yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llab o'tkazilgan fizika dars jarayonlari o'quvchilar tomonidan ham ma'qullandi. Oddiy, an'anaviy usulda tashkil qilingan dars jarayonidan farqli ravishda yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan dars jarayoni o'zining sezilarli samarasini ko'rsatdi.

O'qitishning zamonaviy metodlari va interfaol metodlaridan foydalanib darslarni tashkil etganida quyidagi samaralarni berdi.

- Amaliy darsni kichik guruhlarda ishlash texnologiyalaridan foydalanib darslarni tashkil qilish natijasida o'quvchilarda mantiq, tanqidiy mustaqil va guruh bilan birga fikrlashni, bilim, malaka va malakasi ortadi va o'qitishning samarasini oshirishga yordam beradi.

- Darsda masala ishlash algoritmini "Zinama-zina" metodi orqali tushuntirilganda, o'quvchilar masala ishlash qoidalarini va tartibini o'rganishdi.

- Darsda "Assiment" metodidan foydalanilganda sinfdagi barcha o'quvchilarning faolligi sezildi. Sust o'zlashtiradigan o'quvchilar "Assiment" metodidan foydalanilganda test va simptom bo'limlariga javob berishdi. O'zlashtirishi yaxshi bo'lgan o'quvchilar muammoli vaziyat va amaliy ko'nikma savollariga javob berishdi.

XULOSA

Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlaridan quyidagi xulosalar kelib chiqadi: Fizika fani yuqori sinflarga o'tgan sari hodisalar, qonuniyatlar murakkablashib, dars materialining hajmi esa ortib boradi. Shu va shu kabi boshqa parametrlar dars sifati, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Bu maqsadda fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samarali ekanligi aniqlandi. Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan maqsad ta'lim oluvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o'quvchilarni o'quv materiallarini shunchaki

yodlab olishlaridan, ixtiyoriy takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir.

Bu maqsadda fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samarali ekanligi aniqlandi. Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan maqsad ta'lim oluvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o'quvchilarni o'quv materiallarini shunchaki yodlab olishlaridan, ixtiyoriy takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir.

Yangi pedagogik texnologiyalarni fizika ta'limida to'laqonli tarzdagi texnologik jarayon sifatida tadbqiq etish, ta'lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish - ta'lim muassasasining kuchli moddiy-texnik bazasini, ko'p vaqt va mehnat talab etadigan murakkab jarayondir. Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun o'qituvchi yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lib, dars mavzusi, o'quvchilar soni, ularning qiziqishi, qobiliyatlarini har tomonlama hisobga olishi kerakligi ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. N. Sh. Turdiyev 11-sinf fizika darsligi Toshkent Niso Poligraf 2020 y.
2. "Kasbiy fanlar metodikasi" ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy metodik jurnal. Toshkent 2012 yil 5-son
3. "Umumta'lim fanlari metodikasi" ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy metodik jurnal. Toshkent 2012 yil 12-son
4. K. Abdullaeva «Yangi pedagogik texnologiyalar» - «Bosh. ta'lim», J. № 4, 2009
5. N.X. Avliyakov «Zamonaviy o'qitish texnologiyalari» T. 2011 yil.